

Ліпський Віталій Володимирович, заступник директора департаменту – начальник управління молодіжної політики та спорту (Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, м. Рівне), lipitalya1903@ukr.net

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ – СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА УОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація. У статті обґрунтовано важливість створення сучасної матеріально-технічної бази галузі фізичної культури та спорту в умовах децентралізації в Україні для організації оздоровлення населення, покращення якості освіти та навчального процесу. Розкрито, що сучасна матеріально-технічна база відповідатиме потребам населення за місцем проживання і сприятиме роботі закладів середньої та вищої освіти. Показано, що спортивними комплексами організованими в місцях масового відпочинку, в тому числі в сільській місцевості, зможуть користуватися учні та студенти для виконання позакласних та позааудиторних завдань, а також особи з обмеженими фізичними можливостями.

Lipskyi Vitalii Volodymyrovych, Deputy Director of the Department – Head of the Department of Youth Policy and Sports (Department of Development of Administrative Services, Social, Youth Policy and Sports of the Rivne Regional State Administration, Rivne), lipitalya1903@ukr.net

DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE RIVNE REGION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION AS A COMPONENT OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND ECONOMY OF THE REGION

Abstract.

Introduction. The Constitution of Ukraine approves the right of every citizen to health care, and to increase personal physical culture. The Constitution also indicates that the state cares about the development of physical culture and sports. All this aims to meet the needs of every citizen of the country in creating the right conditions for physical culture and sports and, ultimately, its comprehensive and harmonious development. A decentralization reform was a best way to complete a following task.

Purpose. *The purpose of our article is to substantiate the importance of decentralization reform in Ukraine for the development of material and technical base in the field of physical culture and sports in Rivne region.*

Methods. *A paper reveals a study of the legal framework for decentralization reform, which provided an impetus for the development of sports infrastructure and the importance of creating a modern sports base to promote physical activity among the population and improve their health.*

Results. *Thanks to the implemented decentralization reform, the city and united territorial communities in Rivne region received financial and organizational leverage, which allowed to significantly increase and qualitatively improve sports and sports infrastructure in the region, involving local deputies, NGOs, volunteers and young people. The result of this work should be to improve the health of the local population, reduce the number of young people prone to bad habits, increase the number of people engaged in physical activity and improve the performance of athletes in the national and international arenas.*

Originality. *As the decentralization question started recently, and continues currently, the importance of modern infrastructure of physical culture and sport has a crucial meaning at the moment and will only improve later on.*

Conclusion. *The creation and development of a modern sports base in the Rivne region will lead to increased sports promotion, improved economic and tourist situation in the region, reducing the outflow of population from Rivne region.*

Key words: *population health, physical culture, sports, decentralization, sports infrastructure, physical activity.*

Конституцію України затверджено право кожного громадянина на охорону здоров'я, підвищення особистої фізичної культури. Також у Конституції зазначено, що держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту. Усе це має на меті задовольнити потреби кожного громадянина країни у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом та, врешті-решт, його всебічний і гармонійний розвиток [1].

Однак, нинішній спосіб життя більшої частини населення України та стан галузі фізичної культури та спорту створюють загрозу та є суттєвим викликом для Української держави на сучасному стані її розвитку. Тому виникає потреба вирішення низки проблем, серед яких, зокрема, погіршення стану здоров'я населення. За останнє десятиліття суттєво прогресують хронічні хвороби серед українців, що призвело до збільшення на 44 відсотки порівняно з 2007 роком кількості осіб, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи [2].

Україна займає 150 місце серед 223 країн світу та 122 місце серед членів ООН за показником середньої тривалості життя.

Результати всеукраїнського опитування свідчать, що на початку XXI століття достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше 4–5

занять на тиждень тривалістю одного заняття не менше 30 хвилин) мали лише 3 % населення віком від 16 до 74 років, середній рівень (2–3 заняття на тиждень) – 6 %, низький рівень (1–2 заняття на тиждень) – 33 % населення. Для більшої частини дорослого населення характерною є гіпокінезія. Серед дітей та молоді зростає популярність малорухомого способу проведення дозвілля. Також треба зазначити, що в цілому в Україні відсоток населення, яке систематично займається фізичною культурою і спортом становить близько 13,5 % [3, с. 172], а на Рівненщині – дещо вище, близько 18,5 %. Але це суттєво менше, ніж в провідних країнах світу, де цей показник досягає від 40 до 50 %.

Тривалий час в Рівному не будувалися сучасні спортивні споруди. У той час, як країни, які набули членства у Євросоюзі, маючи значні фінансові інвестиції, розбудовують спортивну інфраструктуру, в Україні така тенденція не спостерігається. Наявні спортивні споруди збудовані, в переважній більшості, у 70-х–80-х роках минулого століття і не відповідають сучасним вимогам як для спортивних, навчально-тренувальних, оздоровчих занять, так і для проведення обласних та всеукраїнських змагань з видів спорту.

Рівненщина щорічно делегує до складу збірних команд України з видів спорту найкращих спортсменів, які гідно репрезентують область та Україну на міжнародних змаганнях. У різні роки учасниками Олімпійських ігор були 28 представників Рівненщини, які гідно захищали честь Держави та нашого краю. Однак, умови, в яких тренуються спортсмени – незадовільні. Спортивні досягнення рівненських атлетів, зокрема, стали можливими не завдяки наявним спортивним спорудам, а всупереч дійсності.

Один з шляхів покращення ситуації з пропагандою рухової активності населення, зацікавленості займатися фізичною культурою та спортом та покращення результатів спортсменів області на всеукраїнських та міжнародних аренах є створення сучасної спортивної інфраструктури.

Питання вдосконалення та розвитку інфраструктури спорту та фізичної культури, а також її ролі в пропаганді здорового способу життя, організації відпочинку населення та залучення молоді до занять спортом стало об'єктом дослідження багатьох вітчизняних вчених різних галузей знань, у працях яких висвітлено теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми, зокрема: Г. В. Атаманчука, В. А. Базенко, С. А. Вавренюка, О. М. Вацеби, І. Л. Гасюка, І. Ю. Круцевич та ін.

Метою нашої статті є обґрунтування важливості створення сучасної матеріально-технічної бази галузі фізичної культури та спорту в умовах децентралізації в Україні для організації оздоровлення населення, пропаганди здорового способу життя, покращення якості освіти та навчального процесу.

Відповідно до визначеної мети в статті реалізуються такі завдання:

– дослідження нормативно-правової бази реформи децентралізації, яка забезпечила поштовх у розбудові спортивної інфраструктури;

– розкриття важливості створення сучасної спортивної бази для пропаганди рухової активності населення та покращення його здоров'я, а також для якісного надання освітніх послуг у середніх, вищих закладах освіти та дитячо-юнацьких спортивних школах.

За роки незалежності в Україні напрацьована нормативно-правова база щодо розвитку фізичної культури та спорту. 24 грудня 1993 року прийнято Закон України «Про фізичну культуру і спорт», яким, зокрема, передбачено розбудову спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд. Ці обов'язки з залученням коштів інвесторів, підприємств та бізнесу покладено на органи центральної та місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування [4; 5].

Але норми, прописані у цьому Законі та деяких підзаконних актах, не призвели до масового розвитку спортивної інфраструктури, будівництва нових стадіонів та палаців спорту, майданчиків чи тренажерних залів. Основною причиною цього є брак фінансування галузі фізичної культури та спорту, на яку з року в рік кошти виділялися за залишковим принципом. Пріоритети у будівництві належать школам, лікарням, дитячим садочкам, дорогам, іншим соціальним об'єктам, але не спортивним спорудам. Винятком стало проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року, коли у державі було побудовано або реконструйовано 6 стадіонів.

Значним поштовхом у створенні сучасних умов для занять фізичною культурою та спортом населення і професійних спортсменів, будівництва зручних майданчиків для фізичної активності людей стала реформа децентралізації в нашій державі.

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування базується на інтересах населення територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Нормативно-правова база для зміни системи влади та її територіальної бази на всіх рівнях почала формуватися у 2014–2015 роках.

Після прийняття Закону України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики» [6] та постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Про деякі питання державного фонду регіонального розвитку» [7] розпочався суттєвий поштовх у будівництві нових спортивних об'єктів як в Україні в цілому, так і в Рівненській області зокрема. Об'єднані територіальні громади, які вийшли на прямі фінансові стосунки з Міністерством фінансів України, отримали реальну можливість підготувати проекти будівництва спортивних об'єктів, передбачити у власному бюджеті 10 % від його вартості та отримати з державного фонду регіонального розвитку 90 % коштів на реалізацію проєкту та спорудження необхідної спортивної споруди.

Крім того, важливу роль в будівництві та реконструкції спортивних споруд зіграло внесення змін до Бюджетного кодексу України, прийнятих Верховною Радою України 20.12.2016 р. за № 1789-VIII, якими передбачено, що на реалізацію інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров'я, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку [8].

Саме завдяки таким рішенням у Рівненській області у 2017–2018 роках за кошти Державного фонду регіонального розвитку, коштів місцевих та обласного бюджетів розпочалося масове будівництво або реконструкція міні-футбольних та тренажерних майданчиків, спортивних залів, стадіонів та інших об'єктів. У ці два роки на Рівненщині було здано в експлуатацію 9 міні-футбольних полів, 8 спортивних залів загальноосвітніх шкіл, 8 вуличних спортивних майданчики, 2 тренажерних зали та 6 тренажерних майданчики.

В цей же час було розпочато та продовжувались роботи з будівництва 7 спортивних комплексів, 3 стадіонів, 24 міні-футбольних майданчиків, 5 футбольних полів, 5 спортивних залів у загальноосвітніх школах, 2 вуличних спортивних майданчики, 2 тренажерних залів та 3 тренажерних майданчиків. Також на стадії проєктування знаходилися 10 спортивних вуличних майданчики, 3 спортивних зали та 27 міні-футбольних поля.

Ще одним вагомим кроком у процесі розбудови спортивної інфраструктури у Рівненській області стало прийняття двох постанов Кабінету Міністрів України у 2019 році, якими затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту та на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів [9; 10].

У серпні 2018 року у Рівному розпочалося будівництво універсального мультифункціонального спортивного комплексу на три тисячі глядачів кошторисною вартістю понад 310 мільйонів гривень. Саме отримання зазначеної субвенції дало можливість впродовж двох років здійснити значний об'єм робіт. Станом на 1 жовтня 2020 року будівельна готовність цієї споруди становить 65 %.

Крім того, у 2019–2020 роках шляхом кооперування коштів державного бюджету, коштів обласного і місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад (ОТГ), а також із залученням коштів державного Фонду регіонального розвитку, на території області завершено будівництво спортивного комплексу в місті Сарни, спортивного залу в селі Бродниця Заріченського району, реконструкція трибун та бігових доріжок на стадіоні «Жолос» в м. Костопіль,

спортивно-оздоровчого комплексу у м. Дубровиця, триває будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи в м.Здолбунів, стадіону «Авангард» у місті Рівне, фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ, реконструкція басейну ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 в м. Дубно.

До позитивних аспектів, які створюють ці новозбудовані спортивні об'єкти слід віднести:

– поява нових сучасних майданчиків, тренажерних залів, футбольних та баскетбольних площадок, майданчиків для воркауту, які знаходяться у дворах будинків, парках та скверах в загальнодоступних місцях. Близькість та доступність цих споруд «притягує» до них дітей, молодь, дорослих та спонукає їх займатись фізичною культурою, спортом, змістовно та з користю проводити своє дозвілля.

– можливість для тренерів самостійно планувати навчально-тренувальний процес. Переважна більшість районних дитячо-юнацьких спортивних шкіл закладів здійснює свою роботу у приміщеннях, які вони орендують у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах районів. Така ситуація не сприяє налагодженню якісного навчально-тренувального процесу, належній роботі тренерів з дітьми, які займаються у спортивних секціях, адже у орендованих залах для ДЮСШ надається час, вільний від навчання учнів шкіл та технікумів. В результаті навчально-тренувальні заняття проводяться тренерами у вечірній час або у вихідні дні.

Для проведення змагань серед вихованців ДЮСШ або змагань районного рівня також орендуються приміщення спортивних залів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Ситуація з вільним часом для цих змагань знову повторюється.

Будівництво нових сучасних спорткомплексів у Сарнах, Дубровиці, Здолбунові, Дубно, Острозі та інших містах дозволить якісно організувати навчально-тренувальний процес у районних дитячо-юнацьких спортивних школах, збільшити кількість спортивних відділень цих шкіл, а, відповідно, і кількість дітей, які будуть займатися спортом. А новозбудовані спортивні зали та майданчики у загальноосвітніх закладах створюють кращі умови для якісної організації навчального процесу під час проведення уроків фізичного виховання та гурткової роботи у поза навчальний час.

Третьою важливою метою, яка буде реалізовуватися з використанням новозбудованих об'єктів фізичної культури та спорту, є якісна підготовка провідних спортсменів області до участі у чемпіонатах та кубках України, у інших всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Варто зазначити, що у різні роки учасниками Олімпійських ігор були 28 представників Рівненщини, які гідно захищали честь Держави та нашої області. Серед них Андрій Скварук, Вадим Слободенко, Людмила Шолопак та Ольга Земляк (легка атлетика), Сергій Гончар (велоспорт шосе), Петро Коток (боротьба греко-римська), Олег Омельчук (стрільба кульова), Тетяна

Козаченко, Юрій Стецько, Ольга Полюк, Анастасія Новосад та Олена Юнчик (фрістайл), Леонід Камлочук та Петро Крук (веслування на байдарках і каное), Дмитро Назаренко, Анна Хлістунова та Катерина Дікіджі (плавання), Андрій Демчук та Анатолій Мушик (важка атлетика) та інші.

На 31-х літніх Олімпійських іграх у складі збірної команди України в м. Ріо-де-Жанейро (Федеративна республіка Бразилія) було сім вихованців спорту Рівненщини: Романчук Михайло (плавання), легкоатлети Земляк Ольга, Колесниченко Олена, Котовська Ольга, Прищепка Наталія, Станко Світлана, Омельчук Олег (стрільба кульова).

Отже, новозбудовані споруди дозволять спортсменам області проводити навчально-тренувальні збори в своїх містах, що сприятиме економії коштів на підготовку спортсменів, які витрачаються для направлення їх на підготовку у інші області та інші країни.

Ще одним важливим аспектом розбудови спортивної інфраструктури в області стане можливість проведення районних та обласних змагань у спортивних залах та на спортивних майданчиках, які відповідають сучасним вимогам, нормам гігієни і правил техніки безпеки. Потрібно визнати, що нині змагання часто проводяться у приміщеннях, де немає душових кабін, недостатньо роздягалень, майданчики не мають стандартних розмірів, обладнання, на якому проводяться змагання, фізично та морально застаріле. Це в свою чергу, не допомагає тренерам зацікавлювати дітей до занять спортом, до участі у змаганнях.

Тому, ситуація зміниться, коли діти прибуваючи на змагання, бачитимуть сучасні умови, створені у спортивних залах та роздягальнях. Позитивні емоції підштовхуватимуть дітей до продовження заняття спортом та будуть його найкращою пропагандою серед молоді.

Маючи сучасні спортивні об'єкти, область зможе відійти від усталеної практики, відповідно до якої фінали обласних змагань проводилися виключно в обласному центрі. Нині управлінням молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації приймаються рішення про проведення обласних змагань у районних центрах. Це дозволяє спортсменам познайомитися з географією області, продемонструвати свою майстерність для більш широкого загалу спортсменів і глядачів та є найкращим способом пропагування видів спорту та рухової активності на теренах області.

Створення сучасних умов для розвитку дитячо-юнацького спорту сприяє якісній підготовці молодий спортсменів, які після закінчення загально-освітніх закладів виберуть для продовження своєї освіти українські університети фізичної культури та спорту.

Окремо слід виділити будівництво найбільших арен області – стадіону «Авангард» та універсального спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради.

Реконструкцію стадіону «Авангард» розпочато у 2019 році, кошторисна вартість робіт складає понад 250 мільйонів гривень і усі роботи ведуться виключно за кошти міського бюджету. До реформи децентралізації про таке масштабне будівництво не можливо було навіть мріяти, адже ще декілька років тому бюджет міста Рівне був менше бюджету реконструкції стадіону. Саме після реформи децентралізації у бюджеті міста залишається більша частина податків і він зріс у десятки разів. Це дозволяє витратити кошти на розбудову власної спортивної інфраструктури.

Після здачі стадіону «Авангард» у експлуатацію він буде вмщати понад 13 тисяч глядачів, матиме 8 бігових доріжок із сучасним покриттям, футбольне поле з підігрівом та автополивом, легкоатлетичний манеж, зал важкої атлетики, тренажерний зал, усі необхідні простори та зони для журналістів, офіційних осіб та вболівальників.

Це дозволить проводити на цій спортивній арені всеукраїнські та міжнародні змагання з футболу та легкої атлетики, а також відточувати майстерність вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та провідним спортсменам школи вищої спортивної майстерності для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також на стадіоні будуть мати можливість займатися фізичною культурою та спортом спортсмени-аматори, групи здоров'я, учні шкіл та студенти.

Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради також не відбулося б, якби не реформа децентралізації. Введення в експлуатацію цього спортивного закладу вирішить багато проблем та стане «магнітом» Рівненщини для багатьох видів спорту, вболівальників та туристів. Наявність такого спортивного комплексу дозволить проводити змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів, навчально-тренувальні збори збірних команд України з ігрових та силових видів спорту, концерти та різноманітні виставки.

У цьому залі будуть проводити свої ігри провідні клуби області: баскетбольний клуб «Рівне», волейбольний клуб «Регіна», гандбольний клуб «Рівне», футзальний клуб «Кардинал-Рівне». Також арена стане місцем проведення традиційних для Рівного всеукраїнських та міжнародних турнірів, таких як «Кубок Дружби» на призи С. Ліщука серед юнацьких баскетбольних команд, «Кубок Полісся» з гандболу, «Західний п'єдестал» з тхеквондо, «Золота осінь» з художньої гімнастики, «Різдвяний бал» зі спортивних танців та інших.

Водночас це розвантажить спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи № 4 м. Рівне, де нині проводяться всі змагання, та дозволить якісно налагодити навчально-тренувальний процес у цьому закладі. Нова споруда створить комфортні умови для глядачів, які відвідуватимуть спортивні змагання, та дозволить збільшити їх кількість.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження потрібно зробити висновок, що впродовж 2016–2020 років, завдяки реалізації реформи децентралізації, міста та об'єднані територіальні громади Рівненщини отримали фінансові та організаційні важелі, які дозволили суттєво розширити і покращити фізкультурну та спортивну інфраструктуру області. Результати цієї роботи сприятимуть оздоровленню населення, покращенню якості освіти та навчального процесу в дитячо-юнацьких і загальноосвітніх школах та закладах вищої освіти, підвищенню результатів спортсменів області на всеукраїнських та міжнародних аренах.

Подальші дослідження цієї тематики потрібно проводити щодо можливості використання новоствореної спортивної інфраструктури для проведення спеціалізованих занять студентів закладів вищої освіти та організації на її базі спортивних груп для оздоровлення населення.

Список використаних літературних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 22.09.2020).

2. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1320-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/248719473> (дата звернення: 30.09.2020).

3. Базенко В. А. Механізми підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації. *Молодий вчений*. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_43 (дата звернення: 22.09.2020).

4. Про фізичну культури і спорт: Закон України від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text> (дата звернення: 24.09.2020).

5. Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України від 28.09.2004 р. № 1148/2004. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004> (дата звернення: 30.09.2020).

6. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text> (дата звернення: 26.09.2020).

7. Про деякі питання державного фонду регіонального розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 196 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#n65> (дата звернення: 02.10.2020).

8. Про внесення змін до Бюджетного кодексу : Закон України від 20.12.2016 р. № 1789-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (дата звернення: 02.10.2020).

9. Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 268 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2019-%D0%BF#n8> (дата звернення: 08.10.2020).

10. Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 297. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2019-%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.10.2020).

References

1. Konstytutsia Ukrainy (*Law of Ukraine*). (1993). Vid 28.06.1996 r. № 254k / 96-VR. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (Last accessed: 22.09.2020) (In Ukrainian).
2. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2015). «Pro skhvalennia kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury ta sportu na period do 2020 rocu» vid 09.12.2015 №1320-r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/248719473> (Last accessed: 30.09.2020) (In Ukrainian).
3. Bazenko V. A. (2017). Mechanismy pidtrymky rozvytku fizychnoi kultury ta sportu v umovakh detsentralizatsii. *Molodyi vchenyi (Young scientist)*, 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_43 (Last accessed: 22.09.2020) (In Ukrainian).
4. Zakon Ukrainy (*Law of Ukraine*). (1993). «Pro fizychnu kulturu i sport» vid 24.12.1993 № 3808-XII (Zi zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text> (Last accessed: 24.09.2020) (In Ukrainian).
5. Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2004). «Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku fizychnoi kultury ta sportu» vid 28.09.2004 № 1148/2004. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004> (Last accessed: 30.09.2020) (In Ukrainian).
6. Zakon Ukrainy (*Law of Ukraine*). (1993). «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky» vid 05.02.2015 № 156-VIII (Zi zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text> (Last accessed: 26.09.2020) (In Ukrainian).
7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2015). «Pro deiaki pytannia derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» vid 18.03.2015 № 196 (Zi zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#n65post.KMU> (Last accessed: 02.10.2020) (In Ukrainian).
8. Zakon Ukrainy (*Law of Ukraine*). (2016). «Pro vnesennia zmin do Budzhetnoho kodeksu» vid 20.12.2016 891789-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (Last accessed: 02.10.2020) (In Ukrainian).
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2019). «Pro zatverdzhennia Poriadku ta umov nadannia u 2019 rotsi subventsii z derzhavnoho budzhetu mistsevym budzhetam na stvorennia novykh, budivno-remontni roboty isnuuyuchykh palatsiv sportu ta zavershennia rozpochatykh u poperdnomu periodi robot z budivnytstva/rekonstruktsii palatsiv sportu» vid 27.03.2019 № 268. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2019-%D0%BF#n8> (Last accessed: 08.10.2020) (In Ukrainian).
10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2019). «Pro zatverdzhennia Poriadku ta umov nadannia u 2019 rotsi subventsii z derzhavnoho budzhetu mistsevym budzhetam na budivnytstvo novykh, rekonstruktsiiu ta kapitalnyi remont isnuuyuchykh sportyvnykh piatdesiatymetrovykh i dvadtsiatymetrovykh baseiniv» vid 27.03.2019 № 297. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2019-%D0%BF#Text> (Last accessed: 08.10.2020) (In Ukrainian).

Стаття поступила в редакцію 20.10.2020 р.